

JINOYATCHI SHAXSNING INDIVIDUAL PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.

Muxitdinova Muxlisa Sayfutdinovna

Renessans ta'lim universiteti

Amaliy psixologiya fakulteti talabasi

Raximova Nazokatxon Kasimjonovna

Ilmiy rahbar:

Renessans ta'lim universiteti Pedagogik ta'lim va
psixologiya kafedrasi PhD, v.b. dots. Psixologiya f
anlari bo'yicha falsafa doktori PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20161789>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jinoyatchilikning kelib chiqish sabablari keng tahlil qilinadi. Unda shaxsning jinoyatchiga aylanishi tug'ma emasligi, balki ijtimoiy, psixologik va iqtisodiy omillar ta'sirida shakllanishi asoslab beriladi. Xususan, oilaviy tarbiya, zo'ravonlik, bulling, moddiy yetishmovchilik hamda spirtli ichimliklar iste'moli jinoyatchilikka olib keluvchi muhim omillar sifatida ko'rsatilgan.

Shuningdek, jinoyatchilikning oldini olishda profilaktika, sog'lom muhit yaratish va yoshlar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: jinoyatchilik, ijtimoiy omillar, psixologik omillar, iqtisodiy omillar, tarbiya, zo'ravonlik, bulling, spirtli ichimliklar, profilaktika, yoshlar tarbiyasi, ijtimoiy muhit, huquqbuzarlik, sog'lom turmush tarzi.

Sedli Elli ishi bo'yicha prokuror Henk Uilyams ta'kidlaganidek: "Federal hukumat jinoyatga qarshi kurashga milliardlab dollar sarflamoqda, albatta shunday bo'lishi ham kerak. Ammo, muammoga yagona yechim baribir oilada farzandlarni to'g'ri tarbiyalashga borib taqaladi".¹

Jinoyatchi — ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan va sud tomonidan aybdor deb topilgan shaxsdir.

Inson jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi, balki ma'lum omillar ta'sirida jinoyatchi sifatida shakllanadi. Ushbu shakllanishga turli sabablar — ijtimoiy, psixologik va iqtisodiy omillar ta'sir ko'rsatadi. Shaxsning muntazam ravishda zo'ravonlikka duch kelishi natijasida unda ichki nafrat, qasos olish istagi shakllanishi mumkin. Bunday holatlar esa, jinoyat sodir etishga olib keluvchi muhim psixologik omillardan biri sifatida baholanadi.

¹ Dotilning psixologik portreti / Jon Duglas, Mark Olsheyker. Tarjimon S. Samandarova. – Toshkent: Yangi asravlodi, 2022. – 496 b.

ITALY

ITALY

Shuningdek, yetishmovchilik jinoiy faoliyat o'sishiga shart - sharoit yaratadi.² Masalan, bulling sodir etilganda uning oqibatida turli xil salbiy holatlar yuzaga kelishi mumkin. Jumladan, jabrlanuvchi kelajakda kasbiy faoliyatini olib borishda qiyinchiliklarga duch kelishi, o'z fikrini erkin ifoda eta olmasligi kabi muammolar paydo bo'ladi. Zo'ravonlik ta'sirida shakllangan bunday holatlar shaxsning ruhiy va ijtimoiy rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, bullerlar ham o'z xatti-harakatlarini to'xtatmay, avval maktabda, keyinchalik esa mahalla va jamiyat miqyosida ijtimoiy xavfli qilmishlar hamda huquqbuzarliklarni sodir etishda davom etishlari mumkin. Natijada, nafaqat javobgarlik holatlari ortadi, balki jabrlanuvchilar sonining ko'payishiga ham sabab bo'ladi.

Yana bir muhim omillardan biri — jinoyat sodir etilishiga spirtli ichimliklarni iste'mol qilishning ta'siridir. Xususan, Amerika Qo'shma Shtatlarida oilaviy zo'ravonlik, avtotransport vositalari bilan bog'liq jinoyatlar hamda jamoat tartibini buzish holatlarining qariyb 80 foizi spirtli ichimliklarni iste'mol qilish natijasida sodir etilgani kuzatilgan.³ Bunday holatlar uchun ko'plab shaxslar sud tomonidan ozodlikdan mahrum etish jazolariga hukm qilingan.

Alkohol insonning xulq-atvoriga salbiy ta'sir ko'rsatib, uning jinoyat sodir etishga moyilligini kuchaytiradi. Qotillik jinoyati uchun jazoga mahkum etilgan shaxslar ustida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ularning yarmidan ortig'i spirtli ichimliklarni iste'mol qilishni aynan o'smirlik davridayoq boshlagan. Spirtli ichimliklar yoki insonning ongiga ta'sir qiluvchi boshqa vositalarni iste'mol qilish natijasida shaxs o'z xatti-harakatlarini to'liq anglash va ularni boshqarishda qiyinchilikka duch keladi. Biroq, bu holat shaxsni javobgarlikdan ozod etmaydi. Aksincha, amaldagi qonunchilikka ko'ra, mast holda jinoyat sodir etish jazoni og'irlashtiruvchi holat sifatida baholanadi.

Shu bois, jamiyatda spirtli ichimliklarni suiiste'mol qilishning oldini olish, ayniqsa yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, jinoyatchilikni kamaytirishda muhim profilaktik choralar qatoriga kiradi.

Bundan tashqari, oiladagi nosog'lom muhit, tarbiya jarayonidagi kamchiliklar, nazoratning yetishmasligi ham shaxsning salbiy yo'lga kirib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Tengdoshlar ta'siri, noto'g'ri ijtimoiy muhit ham insonning xulq-atvoriga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Ayrim hollarda esa moddiy yetishmovchilik, ishsizlik yoki ijtimoiy tengsizlik kabi omillar ham shaxsni jinoyat sodir etishga undaydi.

² Yuridik psixologiya M. A. Maxsudova. 60310900 – Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha) yo'nalishi talabalari uchun darslik

³ https://ncaddnational.org/addiction_articles/alcohol-drugs-and-crime

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Zo‘ravonlik jinoyatlari sonini kamaytiruvchi yagona qurol – jinoyatchilar yetishtirishni to‘xtatish bo‘lib, bu boradagi haqiqiy kurash oiladan, farzandlarni to‘g‘ri tarbiyalashdan boshlash kerak.⁴ Shu sababli, jinoyatchilikning oldini olishda faqat jazolash choralari tayanib qolmasdan, balki profilaktik ishlarni kuchaytirish, yoshlar tarbiyasiga alohida e‘tibor qaratish, sog‘lom ijtimoiy muhitni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi <https://lex.uz/docs/-111453>
- Maxsudova M. Yuridik psixologiya. Darslik. Namangan.2024.-266 https://turan-edu.uz/media/books/2025/02/05/NamDU-ARM-14945-Yuridik_psixologiya.pdf
- 2.Qotilning psixologik portreti / Jon Duglas, Mark Olsheyker. Tarjimon S.Samandarova. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022. – 496 b..

⁴ Qotilning psixologik portreti / Jon Duglas, Mark Olsheyker. Tarjimon S.Samandarova. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022. – 496 b.

